

Gureiker

Research Group (IT1112-16)

2021 Report

Gureiker

Universidad
del País Vasco

eman ta zabal zazu
Euskal Herriko
Unibertsitatea

INTRODUCTION

The role audiences play and the content being generated in the new public forum created by the Internet cannot be pieced together without analysing the intricate system within which such interaction takes place. In addition to conventional media organisations, new content distribution platforms such as Google, Twitter and Facebook and countless public entities and private enterprises, one must also consider the new and unprecedented power of audiences to produce content.

Gureiker (IT1112-16) research group's aim is to describe the news strategies online media have adopted at the organisational and content creation level, especially those associated with their relationships with new actors participating in the system, and the manner in which they incorporate the content these newcomers generate into the overall content they offer their audiences.

RESEARCH LINES

- Analysis of online media
 - The impact of the Internet on the media
 - Participation of users in the contents of online media
 - New informative and journalistic narratives for the Net
 - Use of social networks for journalistic and corporate communication
-

MEMBERS

- I. Agirreazkuenaga-Onaindia
- Leyre Eguskiza-Sesumaga
- A. Larrondo-Ureta (MR)
- T. Mendiguren-Galdospin
- K. Meso-Ayerdi
- S. Peña-Fernández (MR)
- J. Á. Pérez-Dasilva

BOOKS

PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS/ EAĒKO KAZETARIEN PROFIL DIGITALAK ETA AUDIENTZIEKIKO ELKARRIZKETA/ PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS

Pérez Dasilva, J. Á.; Mendiguren Galdospin, T.; Meso Ayerdi, K.; Larrondo Ureta, A.; Peña Fernández, S.; Ganzabal Learreta, M. & Lazkano Arrillaga, I.

- Peña-Fernández, S.; Meso-Ayerdi, K. & Larrondo-Ureta, A. (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2021
- ISBN: 978-84-1319-341-0

Link:

- [Euskal Kazetarien Elkartea/Asociación Vasca de Periodistas-Colegio Vasco de Periodistas](#)

ONLINE JOURNALISM EDUCATION IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- Peña-Fernández, S.; Larrondo-Ureta, A.; Meso-Ayerdi, K.; Pérez Dasilva, J.A.; Mendiugren, T.; Agirreazkuenaga, I.
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2021
- ISBN: 978-84-1319-329-8

Link:

- [Servicio Editorial / Argitalpen Zerbitzua – UPV/EHU](#)

INFORMATION AND BIG DATA IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM. ABSTRACTS OF THE XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

- Meso-Ayerdi, K.; Peña-Fernández, S. & Larrondo-Ureta, A. (Eds.)
- Bilbao, 2021
- ISBN: 978-84-09-35841-0

Link:

- [International Conference on Online Journalism](#)

INFORMATION AND BIG DATA IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM. CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

- Meso-Ayerdi, K.; Peña-Fernández, S. & Larrondo-Ureta, A. (Eds.)
- Bilbao, 2021
- ISBN: 978-84-1319-412-7

Link:

- [Servicio Editorial / Argitalpen Zerbitzua – UPV/EHU](#)

2ND NEWSNET SEMINAR: NEWS, NETWORKS AND USERS IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- PEÑA-FERNÁNDEZ, S.; MESO-AYERDI, K. (EDS.)
- BILBAO, 2021
- ISBN: 978-84-1319-406-6

Link:

- [Servicio Editorial / Argitalpen Zerbitzua – UPV/EHU](#)

PAPERS

- Eizmendi Iraola, M.; Peña Fernández, S. "¿Desaparecidas o escondidas? Análisis de la presencia de las ciencias sociales y las humanidades en las versiones online de The Guardian, El País y Público". **European Public & Social Innovation Review**, 6(1), 56-69.
- Eizmendi Iraola, M.; Peña Fernández, S. "Fewer and Later: Women as Experts in TED Talks about COVID-19". **Journalism and Media**, 2, 808-818.
- Ganzabal Learreta, M.; Meso Ayerdi, K. "La prensa masculina contemporánea en España: de Hombres Dunia a Hombres de Vanguardia. Una propuesta de periodización". **Historia y Comunicación Social**, 26(2).
- García Taboada, E.; Larrondo Ureta, A.; Peña Fernández, S. "Multiplatform storytelling: Are photojournalists taking advantage?" **Lumina**, 15(1), 205-220.
- Larrondo Ureta, A.; Ferreras, E. M. (2021). "The potential of investigative data journalism to reshape professional culture and values. A study of bellwether transnational projects". **Communication & Society**, 34(1), 41-56.
- Larrondo Ureta, A.; Fernandes Teixeira, J.; Luiz Martins, G.; Peña Fernández, S.; Canavilhas, J.; Zamith, F. "A produção ciberjornalística colaborativa e internacional como experiência de ensino em universidades iberoamericanas". **Revista Brasileira de Ensino do Jornalismo (REBEJ)**, 11(28), 3-21.
- Larrondo Ureta, A.; Zamith, F.; Meso Ayerdi, K.; Peña Fernández, S. "Cooperação virtual e ODS nas universidades do espaço ibero-americano. Ferramentas de inovação no ensino do ciberjornalismo". **Estudios sobre innovación e investigación educativa**, 866-877.
- Larrondo Ureta, A.; Zamith, F.; Meso Ayerdi, K.; Peña Fernández, S. "Cooperação virtual e ferramentas de inovação do ciberjornalismo". **PragMATIZES - Revista Latino-Americana De Estudos Em Cultura**, 11(21), 150-164.
- Larrondo Ureta, A.; Peña Fernández, S.; Morales i Gras, J. "Desinformación, vacunas y Covid-19. Análisis de la infodemia y la conversación digital en Twitter". **Revista Latina De Comunicación Social**, (79), 1-18.
- Larrondo Ureta, A.; Orbegozo Terradillos, J. "Hashtivism's potentials for mainstreaming feminism in politics: the Red Lips Revolution transmedia narrative". **Feminist Media Studies**, 21(1).

- Larrondo Ureta, A.; Orbegozo Terradillos, J.; Morales i Gras, J. "Digital Prospects of the Contemporary Feminist Movement for Dialogue and International Mobilization: A Case Study of the 25 November Twitter Conversation". ***Social Sciences***, 10(3), 84, 1-13.
- Larrondo, A.; Meso, K.; Peña, S.; Marauri, I.; Pérez, J. Á. "University teaching experiences with Sustainable Development Goals (SDG): promoting transversal competencies in online journalism". ***Applied Environmental Education & Communication***, 13 December.
- Martins, A.; Teixeira, J.; Larrondo, A. "La lucha contra la desinformación sobre la COVID-19 en Brasil: estudio exploratorio de las agencias de verificación Fato ou Fake y Lupa". ***Hipertext.net***, (22), 15-25.
- Meso, K.; Pérez, J. Á.; Mendiguren, T. "Futbolistas en Twitter. Una plataforma para la autopromoción". ***Revista De Comunicación***, 20(2), 277-301.
- Miguel De Bustos, J. C.; Garitaonandia, C.; Peña, S.; Casado, M. Á. "Mecanismos de participación ciudadana en la reforma de EITB en el contexto europeo. Participación ciudadana y medios de comunicación públicos". Madrid: **Tirant Lo Blanch**. ISBN: 978-84-18656-13-2.
- Morales i Gras, J.; Orbegozo Terradillos, J.; Larrondo Ureta, A.; Peña Fernández, S. (2021). "Networks and Stories. Analyzing the Transmission of the Feminist Intangible Cultural Heritage on Twitter". ***Big Data and Cognitive Computing***, 5(69).
- Peña, S.; Pérez, J. Á.; Meso, K.; Larrondo, A. "Social participation in the media: The dialogue of digital journalists with audiences". ***European Public & Social Innovation Review***.
- Peña, S.; Casado, M. Á.; García, D. "From Rigidity to Exuberance: Evolution of News on Online Newspaper Homepage". ***Future Internet***, 13, 50: 1-14
- Peña z, S.; Larrondo, A.; Meso, K. "Aprendizaje colaborativo en grupos virtuales internacionales: creación de reportajes multimedia". ***Revista Brasileira de Educação*** 26, 1-16.
- Pérez, J. Á.; Meso, K.; Mendiguren, T. (2021). "Deepfakes on Twitter". ***Media and Communication***, 9(1), 301-312.
- Pérez, J. Á.; Santos T; Meso, K. "Las asociaciones de enfermedades raras: Estructura de sus redes e identificación de los líderes de opinión mediante la técnica del análisis de redes sociales". ***Revista Latina de Comunicación Social***, 79, 175-205.
- Novo, A.; Peña, S.; Eguzkiza, L.; Jiménez, E. & Martínez, L. "¿Vecinas, policías o expertas? Las fuentes informativas en las noticias sobre feminicidios". ***Quaderns de filologia. Estudis lingüístics***, 26, 196-211.

CONFERENCE PRESENTATIONS & PROCEEDINGS

- Agirreazkuenaga, I.; Larrondo, A.; Peña, S. **“El periodismo orientado al futuro: educar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”**. XXVII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP), Sevilla.
- Larrondo, A.; Orbegozo, J. **“Hashtivism on the International Day for the Elimination of Violence Against Women: an opportunity for international feminist dialogue and mobilisation?”**. Virtual International Feminist Journal of Politics Conference, Washington.
- Larrondo, A.; Pérez, J.A.; Meso, K.; Peña, S. **“Emotional training of online journalists via multimedia communicative projects linked to sustainable development”**. 7th International Conference on Higher Education Advances, Universitat Politecnica de Valencia.
- Mendiguren, T.; Meso, K.; Pérez, J.Á. **“La enseñanza bimodal en época de pandemia. Reflexiones del profesorado de ciencias sociales sobre los aciertos y errores”**. XXVII Congreso Internacional de la SEP, Sevilla.
- Mendiguren, T.; Meso, K.; Pérez, J. Á.; Peña Fernández, S. **“Retos de las personas con discapacidad en su formación en comunicación digital y su inserción al mercado laboral”**, I Congreso Internacional Comunicación y Discapacidad, Madrid.
- Meso, K.; Pérez, J. Á.; Larrondo, A.; Peña, S. **“Mejoras en la efectividad y calidad del aprendizaje a través de la estrategia de la evaluación por pares. Análisis de caso en la UPV/EHU”**. II Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales, Salamanca.
- Pérez, J. Á.; Meso, K.; Mendiguren, T.; Larrondo, A.; Peña, S.; Agirreazkuenaga, I. **“Inclusive training and the labour market”**. Annual Conference. ECREA Journalism and Communication, Barcelona.
- Peña Fernández, S.; Agirreazkuenaga, I.; Larrondo Ureta, A. (2021). **“Labeling feminism: culture, entertainment and social media campaigns in Spanish American digital media”**. 8th European Communication Conference-virtual (ECREA), 6-9 September.
- Larrondo, A.; Meso, K.; Peña, S. (2021). **“La enseñanza-aprendizaje mediante ODS en el aula universitaria. Una experiencia práctica en el ámbito del ciberperiodismo”**, I Congreso Innovacom, 5 y 6 de octubre, Universidad Autónoma de Barcelona.

- Peña Fernández, S. "**La participación mediatizada y los límites de las experiencias ciudadanas en los medios de Comunicación**" (Guest lecture). 9th International Conference on Social Sciences - IX International Conference of Social Sciences, Madrid.
- Larrondo, A. Mesa Redonda "**Medios de comunicación públicos y participación ciudadana**", XVI ComLoc Conference, November 4, University Jaume I (Castellón).

CHAPTERS

- Larrondo, A.; Zamith, F.; Peña, S.; Meso, K. "Cooperação virtual e ODS nas universidades do espaço ibero-americano. Ferramentas de inovação no ensino do ciberjornalismo", 866-878. En: Sola, T.; Alonso, S.; Fernández, M.; De la Cruz, J.C. (Eds.). *Estudios sobre innovación e investigación educativa*. Madrid: **Dykinson**. ISBN: 978-84-1377-303-2.
- Miguel, J. C.; Garitaonandia, C.; Peña, S. & Casado, M. Á. "Mecanismos de participación ciudadana en la reforma de EITB en el contexto europeo". Marzal, J.; López, C.; Soler, M. (Eds.). *Participación ciudadana y medios de comunicación públicos*. Valencia: **Tirant**. ISBN: 978-3-030-36314-7.

ACTIVE RESEARCH PROJECTS

EUROPEAN COMMISSION

INCLUSIVE FUTURES FOR EUROPE BEYOND THE IMPACTS OF INDUSTRIES 4.0 AND DIGITAL DISRUPTION

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Peña-Fernández, S.
- **YEARS:** 2016-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (Horizon 2020)

FORESIGHT - FUTURE ORIENTED EDUCATION FOR STUDENTS INCORPORATING GSC IN HIGH-PACED TIMES

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia (MR), I.; Ganzabal-Learreta, M.; Larrondo-Ureta, A.; Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K.; Peña-Fernández, S. & Pérez-Dasilva, J. Á.
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2)

SOCIA2 - SOCIAL INNOVATION ACADEMY 2.0

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Orueta-Estívariz, Gorka; Peña-Fernández, S.
- **YEARS:** 2019-2021
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2)

AQET - ASSESSMENT OF QUALITY OF ERASMUS TRAINEESHIPS

- **RESEARCHERS:** Orueta-Estívariz, Gorka (MR); Peña-Fernández, S.
- **YEARS:** 2019-2022
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2)

SPANISH MINISTRY

NEWS, NETWORKS AND USERS IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Ganzabal-Learreta, M.; Larrondo-, A.; Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K. (MR); Peña-Fernández, S. (MR) & Pérez-Dasilva, J. Á.
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** Ministry of Science, Innovation and Universities

BASQUE GOVERNMENT

GUREIKER

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Eguskiza-Sesumaga, Leyre; Larrondo-Ureta, A. (MR); Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K.; Peña-Fernández, S. (MR) & Pérez-Dasilva, J. Á.
- **YEARS:** 2016-2021
- **FINANCING ENTITY:** Basque Government (Type A Research Group)

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY

TOOLS FOR THE ANALYSIS OF PARLIAMENTARY DISCOURSES: POLARIZATION, SUBJECTIVITY AND AFFECTIVITY IN THE POST-TRUTH ERA

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga Onaindia, I.; Larrondo Ureta, A.; Meso Ayerdi, K.; Mendiguren Galdospin, T.; Peña Fernández, S. (MR) & Pérez Dasilva, J. Á.
- **YEARS:** 2020-2021
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country (Collaborative project)

ENSEÑAR A COMUNICAR EN Y PARA UN MUNDO GLOBALIZADO

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia
- **YEARS:** 2020-2021

- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country (University-Society)

PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Ganzabal-Learreta, M.; Larrondo-Ureta, A.; Lazkano-Arrillaga, I.; Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K.; Peña-Fernández, S. & Pérez-Dasilva, J. Á. (MR)
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country & Basque Association of Journalists

SOCIAL INNOVATION COMMUNITY

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Echeverría-Ezponda, Javier; Luna-García, Álvaro, Peña-Fernández, S. & Pomares-Urbina, Egoitz
- **YEARS:** 2018-2021
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country

ORGANIZED EVENTS

XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

November 15th, 16th and 17th, 2021

Bizkaia Aretoa & On-line

GUEST SPEAKERS

Heather Horst (Western Sydney Univ.), Juliana Fernandes Teixeira (University Federal of Piauí), Homero Gil de Zuñiga (University of Salamanca), Dolors Palau (University of Valencia), Mario Tascón (Prodigioso Volcán), Paula Herrero (University of Loyola).

EXPERT ROUND TABLES

Retos en la enseñanza del ciberperiodismo/Challenges in the teaching of online journalism: Maider Eizagirre (Editor in chief of EITB.eus noticias), José Miguel Santamaría (Director of El Correo), Pilar Sánchez (University of Valladolid), Santiago Tejedor (Autonomous University of Barcelona)

Gazteentzako transmedia unibertsoak/Transmedia universes for young people: Monika Belastegi (Editor in chief of Goiena Multimedia Group), Mikel Ayllon (Manager and creator of EITB's Daniel|a| transmedia universe.), Maitane Junguitu (Researcher and member of Game Erauntsia).

www.ciberpebi.info

2ND NEWSNET SEMINAR

News, Networks and Users in the Hybrid Media System

November 16th, 2021

On-line

www.onlinenewsresearch.net

FUNDING

Research Groups of the Basque University System

CREDITS
Gureiker Research Group (IT112-16)
Image: Freepik